

RECURSO INTERACTIVO: KAHOOT TEJIDO EPITELIAL (II)

DOI: 10.5281/zenodo.17652516

Autores: MV Barbado.

Afiliación: Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla.

Descripción:

Recurso interactivo de tipo quiz (10.5281/zenodo.17652516) desarrollado en la plataforma Kahoot para el aprendizaje activo de la asignatura de Histología. Este tipo de recursos están orientados a la evaluación formativa mediante preguntas de opción múltiple, fomentando la participación activa y la autoevaluación del alumnado.

Accede al recurso interactivo:

<https://create.kahoot.it/share/histologia-tejido-epitelial-ii-25-26/3c1881f4-81b8-4a7f-ad7d-1c13508a8f64>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría.

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0

Palabras clave (Keywords):

Histología, Innovación Docente, Gamificación, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot